

Abrazija idealizma u kontekstu realpolitičnosti

Nakon publiciranja autobiografskog pamfleta s istaknutom političkom i filozofskom dimenzijom, naslovljenog *Autodestruktivna individualistička bit: branik opstojnosti*, prenosim još jedan sažeti osvrt – oslikan kroz dvije zamisli: političko-moralna komponenta idealizma u simbiozi sa filozofskim pesimizmom u kontekstu uloge promatrača opće životne zbilje.

„Vječiti kauzalitet: biologija ne trpi ideal.“ – Jasno je, naime, kako navedeni „aforizam“ moram razložiti i definirati.

U ovom slučaju, ideal je uzrok, ali realpolitičnost (s onog hipotetski negativnog aspekta) je posljedica!

Ideal kao osnova može biti pokretač djelovanja, ali on nikako nije politički instrument, jer politika u praksi ne može koegzistirati s *patosom*. Prije svega, ljudska priroda (biologija) uključuje takve specifične potrebe koje kroje društvo (kao reproduktivni eksponent sustava), gdje jednostavno svaka plemenita ideja biva osuđena na propast. Isto tako, kao filozofski pesimist i politički skeptik, mišljenja sam da nije moguće biti istinski nacionalist – no u kontekstu šire svijesti

kada je riječ o navedenim činjenicama. Tako nam ostaje samo privid domoljublja, u svijetu gdje bilo kakva istina zaživjeti jednostavno – ne može. U nužnom zlu ovoga bivstvovanja optimizam jednostavno sugerira na manjak intelekta (što naglašavam kao osobnu interpretaciju, s obzirom na moje tvrde pesimistične stavove). *Modus operandi* čovjeka kao bića je takav: sveden na osobnu egzistenciju. Naravno da je politička ludost zahtijevati pravičnost i istinitost – pri složenijoj artikulaciji politika, u svijetu gdje pravda i istina ne mogu živjeti ni na onim najprostijim razinama društvenog mehanizma.

Mogu izdvojiti i pokoji citat dr. Ante Starčevića:

„Dok svatko gleda da dobiva što više, ne pazeći na pravicu; dok se jadnici moraju natjecati za zalogaj kruha; dok stroj bogatu služi, a siromaha tare; dok je hrpa siromaha, a razmjerno rukovat bogatih; dok ne ima vjere, ni ljubavi, ni umjerenosti, nego dok svatko bezobzirno nastoji uživati što više može – dotle bilo kakovo raspravljanje i popravljanje društvenih odnošaja može biti prostom sanjarijom.“ – simbol političkog morala i pravičnosti; utjelovljen u lik i djelo Oca domovine, zaključio bih.

Pritom, izdvojit ću u ovom slučaju i citat Antuna Gustava Matoša, koji je i sam s popriličnom dozom skepse iznosio svoje

nacionalne ideje. On potkrepljuje upravo tu moju tvrdnju o idealizmu kao nerealnom u praksi:

„Doktrinari kao Starčević znaju stranke samo stvarati, no voditi i sačuvati ih ne umiju.“ – gorka, sudbinosna istina: vječni kauzalitet!

Moj bi (filozofski) sud bio sljedeći:

„Zbilja je vječna inspiracija pesimizmu. Svijet kao neiscrpna kritika (vođena negativom) nepostojećeg savršenstva primoran je egzistirati na patnji, a kao takav – bitak jest čin dehumanizacije. Iako je ova tvrdnja nepomirljiva u odnosu na moja ideološka shvaćanja (što se ogleda kao čin nužde htijenja), opet dolazimo do toga da je identitet (pa i nacionalni) taj „branik opstojnosti“, o kojemu pisah kao činu individualizma (paradoksalno!). Povrh svega, ne možemo si dozvoliti mišljenje da je moranje bivstvovanja vrijedno zgrtanja nove materije, kako god promatra(s)mo – kakav god oblik opipljive tvari jest. U nametnutoj nam zbilji (bivstvovanja) opij mitova doista jest rješenje: pa je tako sve ovozemaljsko samo privid, kao posljedica fizičkog zatočeništva duha. Samo prihvaćanje „mita“ čin je (nazovimo) optimizma. U suprotnom: ne biti pesimist – značilo bi, najblaže rečeno – biti slijep.“

Naravno, abrazija ideala je nužnost iz koje se zapravo javlja stvarna potreba redukcije iste (nužnosti), kako bismo sačuvali samu političku bit – svjetonazorski smjer, moral i integritet. Katkad se zato ovo može ogledati i kod „skliske” linije razdjeljka između političkog pragmatizma i utilitarizma naspram oportunističkog oportunizma. – Što navodim kao potencijalni primjer, mada širi koncept „abrazije ideala” nema nikakvo uporište u kontekstu specifikacije ideologija, ali se svakako u određenim (ne)prilikama polakše ogleda, odnosno reproducira.

Sažimanje ove opširne teme poslužilo je kao svojevrsno simplificiranje tvrdnje da „biologija ne trpi ideal”. – Doduše, najčešće je to slučaj u kontekstu realpolitičnosti gdje abrazija ideala predstavlja prirodan i nužan proces. U prethodnim publikacijama osvrćem se поближе političkim, filozofskim i sociološkim temama, kroz određenu autobiografsku prizmu.

Nikola Puzović

Ožujak, 2026.